

III kongres neuroradiologa Srbije

Knjiga sažetaka / Abstract Book

31. maj - 2. jun 2012.
Zira Hotel
Beograd, Srbija

Informacije i prijava

www.neuroradiologija.com

P11. Kvantitativni dinamički fazno-kontrastni magnetno-rezonantni imidžing u hidrocefalusu normalnog pritiska

Aleksandar Ragaji¹, Mladen Bjelan¹, Milena Spirovski¹, Vesna Njagulj¹, Snežana Marić¹, Jasmina Boban¹, Duško Kozić^{1,2}, Katarina Koprivšek^{1,2}, Miloš A. Lučić^{1,2}

¹ Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

² Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

UVOD I CILJ: Ograničenost MRI u oceni dinamike likvora nameće potrebu za njegovim daljem usavršavanjem. Utoliko je kao cilj istraživanja definisano određivanje ukupnog protoka, prosečne i maksimalne brzine protoka likvora kroz cerebralni akvedukt u pacijenata sa NPH upotrebom fazno-kontrastnog MRI.

MATERIJAL I METODE: Istraživanjem je obuhvaćeno 100 ispitanika, podeljenih u dve grupe: NPH – 52 ispitanika i kontrolna grupa (BHP) – 48 ispitanika. Ispitivanje je izvršeno na MR uređaju (1,5T) uz dodatnu EKG retrospektivno gejtovanu FLASH sekvencu pozicioniranu u perpendikularnoj ravni na cerebralni akvedukt, naknadno rekonstruisanu i prikazanu u kinematografskom (CINE) formatu zatvorene petlje. Za objektivizaciju dinamičkih parametara, korišćen je program Segment.v.1.8.R0931.

REZULTATI: Površina poprečnog preseka cerebralnog akvedukta je statistički značajno veća u grupi ispitanika sa NPH u odnosu na grupu ispitanika BHP ($p < 0,05$). Protok likvora u oba smera i ukupan protok značajno je veći u grupi NPH u odnosu na grupu BHP (u oba smera $p < 0,001$; ukupan protok $p < 0,05$). U ispitanika BHP ukupan protok likvora kroz akvedukt većinski je kranio-kaudalnog, a u NPH većinski kaudo-kranijalnog usmerenja. Prosečna brzina toka likvora značajno je veća u NPH u odnosu na grupu BHP (kranio-kaudalni smer $p < 0,05$; kaudo-kranijalni smer $p < 0,001$). Maksimalna brzina toka likvora značajno je veća u NPH u odnosu na grupu BHP u oba smera ($p < 0,001$). Oblik karakterističnih krivulja protoka, prosečne i maksimalne brzine toka likvora kroz akvedukt značajno se razlikuje među grupama.

ZAKLJUČAK: Dinamičke MR studije akvirirane tehnikom faznog kontrasta omogućavaju merenje parametara likvorske dinamike upotrebom softverskog paketa „Segment“. Kvantifikacija parametara likvorskog toka upotrebom FLASH sekvence omogućava razlikovanje grupa NPH i BHP.